

УДК 159.9.072.432 EDN: EGTUKP
DOI: 10.5281/zenodo.7449722

ЧУКМАРОВА Люция Федаиевна

Университет управления «ТИСБИ» (Казань, Респ. Татарстан, РФ)
кандидат психологических наук, доцент; e-mail: lux61@yandex.ru

КОРОТКОВА Анна Леонидовна

Университет управления «ТИСБИ» (Казань, Респ. Татарстан, РФ)
кандидат педагогических наук, доцент; e-mail: anuticc@mail.ru

К ПРОБЛЕМЕ ПОДБОРА И ПОДГОТОВКИ ЭКСКУРСОВОДОВ

Среди социально-экономических проблем (недостаточная информированность, конкурентоспособность, финансовые проблемы и т.д.) выделяется вопрос подбора и подготовки экскурсоводов. В исследовании выявлены особенности мотивационной и личностной сфер и ее компонентов (ценностные ориентации, направленность, активность) у экскурсоводов с разным стажем работы. Систематизированы и обобщены теоретические знания по проблеме профессиональной деятельности экскурсоводов, описаны их мотивационные характеристики. Эмпирическое исследование показало, что экскурсоводы с разным стажем работы характеризуются достаточно зрелой мотивационной деятельностью, которая основана на внутренних значимых мотивах, на учете собственных интересов, способностей и устремлений. Менее опытные экскурсоводы стремятся к личностному росту и самосовершенствованию, стремятся ставить перед собой более сложные цели и задачи, быть востребованы обществом, а также получить признание другими людьми, в отличие от экскурсоводов с большим стажем работы, которые хотят быть креативными, получать достойное вознаграждение за свой труд и стремятся разнообразить свою профессиональную деятельность. Результаты и выводы будут полезны для отбора персонала и разработки программ обучения экскурсоводов.

Ключевые слова: мотивация, личность, ценностные ориентации, направленность, активность, экскурсовод

Для цитирования: Чукмарова Л.Ф., Короткова А.А. К проблеме подбора и подготовки экскурсоводов // Современные проблемы сервиса и туризма. 2022. Т.16. №4. С. 20–32. DOI: 10.5281/zenodo.7449722.

Дата поступления в редакцию: 20 сентября 2022 г.

Дата утверждения в печать: 20 декабря 2022 г.

UDC 159.9.072.432 EDN: EGTUKP

DOI: 10.5281/zenodo.7449722

Liutsiia F. CHUKMAROVA*University of Management "TISBI" (Kazan, Rep. of Tatarstan, Russia)**PhD in Psychology, Associate Professor; e-mail: lux61@yandex.ru***Anna L. KOROTKOVA***University of Management "TISBI" (Kazan, Rep. of Tatarstan, Russia)**PhD in Pedagogy, Associate Professor; e-mail: anuticc@mail.ru*

ON THE SELECTION AND TRAINING OF GUIDES

Abstract. Among the socio-economic problems such as lack of awareness, competitiveness, financial problems, etc., the issue of selection and training of guides is of particular interest. The study reveals the features of the motivational and personal spheres and its components – value orientations, focus, activity, among guides with different work experience. Theoretical knowledge on the problem of the guide professional activity is systematized and generalized, their motivational characteristics are described. An empirical study showed that tour guides with different work experience are characterized by a fairly mature motivational activity, which is based on internal significant motives, taking into account their own interests, abilities and aspirations. Less experienced guides strive for personal growth and self-improvement, strive to set more complex goals and objectives, be in demand by society, and also gain recognition from other people, unlike guides with a long work experience who want to be creative, receive a decent reward for their work and strive to diversify their professional activities. The results and conclusions will be useful for the selection of personnel and the development of training programs for guides.

Keywords: motivation, personality, value orientations, intent, activity, guide

Citation: Chukmarova, L. F., & Korotkova, A. L. (2022). On the selection and training of guides. *Sovremennye problemy servisa i turizma [Service and Tourism: Current Challenges]*, 16(4), 20–32. doi: 10.5281/zenodo.7449722. (In Russ.).

Article History

Received 20 September 2022

Accepted 20 December 2022

Disclosure statement

No potential conflict of interest was reported by the author(s).

© 2022 the Author(s)

This work is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY-SA 4.0). To view a copy of this license, visit <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>

Введение

Туристический бизнес в Республике Татарстан (РТ), как и в Российской Федерации, в современных социально-экономических реалиях сталкивается со специфическими трудностями и проблемами. К ним относят, например, относительную неинформированность о существующих и перспективных возможностях Республики Татарстан в сфере туризма, недостаточность развития туристского продукта в сети интернет.

В основном туристы приезжают в город Казань и его пригороды, и значительно меньшая доля гостей знакома с другими достопримечательностями Татарстана в связи с большими расстояниями между туристическими объектами. Елабуга, Болгар, Свияжск по праву заняли свое место в туристическом вояже. Чистополь, Мензелинск, Тетюши, Камское Устье и др. не менее богаты на историческое прошлое и также активно разрабатываются в различных спецпрограммах внутреннего туризма РТ.

Вторая по значимости проблема – конкурентоспособность с другими туристическими услугами. К ним относят: развитие социальной и культурной туристической инфраструктуры, отсутствие туристического бренда РТ, финансирования туристического бизнеса по остаточному принципу и т.п. Соотношение «цена-качество» требует своей оптимизации при предоставлении услуг потребителю.

Вопрос, который редко озвучивают при рассмотрении данных проблем, – человеческий фактор, а именно, подбор персонала в туристический бизнес. Известно, что социально-психологические характеристики всех субъектов турбизнеса во многом определяют положительное впечатление и удовлетворение туристов от полученных услуг.

В своем исследовании мы затрагиваем тему подбора и подготовки экскурсоводов. В последнее время с развитием туристического бизнеса открываются многочисленные специализированные учебные заведения, обеспечивающие сферу туризма квалифицированными кадрами. К

сожалению, текучесть кадров и некоторая нестабильность в карьерной интерпретации детерминируется, зачастую, не серьезным отношением к мотивации персонала.

Вопросы профессиональной мотивации всегда остаются актуальными и животрепещущими во многих областях и сферах индустриального общества. Принципы гуманизма наряду с профессионализмом и компетентностью рассматриваются в качестве основ для определения важных человеческих ресурсов, среди которых мотив выступает как стимулятор личности, побуждая его действовать в соответствии со своими потребностями.

В настоящее время, в силу социально-экономических и политических условий, перед российским обществом возникают новые возможности для внутреннего развития и выхода на новые экономические рынки. Нас интересует сфера отечественного туризма Республики Татарстан, в частности, социально-психологические характеристики субъектов профессиональной деятельности – экскурсоводов. Наблюдается качественные изменения экскурсий и форм их проведения. Бурный рост наблюдается среди частных гидов по востребованным туристам историческим и этническим местам и др. Исходя их потребностей общества в новых формах и видах экскурсий, возникает необходимость в изучении, в том числе, и социально-психологических аспектов туристической индустрии.

Исходя из сказанного, становится актуальной проблема мотивации в профессиональной деятельности экскурсоводов. Экскурсоводы должны опираться на внутренние мотивы, потребности в интересной, общественно полезной работе. От того насколько мотивирован экскурсовод зависит характер проводимой экскурсии и итоговый результат, связанный с удовлетворенностью самого экскурсовода и его слушателей. Работа экскурсовода является полезной для общества и для каждого человека в целом. Именно она оказывает большое влияние на культурное развитие человека и подрастающего поколения.

Актуальность нашего исследования обусловлена тем, что мотивационная сфера изучается во взаимосвязи с основными структурными компонентами личности, такими, как ценностные ориентации (терминальные и инструментальные), направленность, активность, является важной составляющей личности, а мотивы и потребности выступают основными показателями эффективности профессиональной деятельности.

Цель исследования – изучение личностных и мотивационных характеристик экскурсоводов.

Задачи исследования:

- 1) проанализировать проблему социально-психологических аспектов мотивации профессиональной деятельности экскурсоводов;
- 2) определить особенности мотивационной сферы экскурсоводов;
- 3) исследовать ценностные ориентации, направленность и активность экскурсоводов.

Объект исследования – экскурсоводы с различным стажем работы. *Предмет исследования* – мотивационные характеристики, ценностные ориентации, направленность, активность, как профессионально-важные качества экскурсоводов.

Гипотеза исследования: существуют различия в личностных и мотивационных характеристиках экскурсоводов с разным стажем работы.

Психологические аспекты профессиональной деятельности экскурсоводов

Профессия экскурсовода до 1960 г. не считалась профессиональной, а относилась к самодеятельности. Только с 1969 г., с развитием туризма и экскурсионного дела в стране, гидов начали профессионально готовить [5].

К личности экскурсовода предъявляются следующие требования: стремление и предрасположенность к культурно-просветительской работе; любовь к культурологии, истории, искусству; понимание важности экскурсий в воспитании и развитии; хорошее развитие коммуникативных навы-

ков, хорошая дикция; творческий подход к работе; углубленное изучение запросы и интересы туристов; тяга к новым знаниям, постоянная работа над самосовершенствованием своих знаний; воспитанность, высокая культура в поведении, тактичность и терпимость в общении с туристами; развитые когнитивные процессы: интеллект, наличие определенного объема знаний, хорошая память, внимание, представление, воображение; любовь к своей профессии и др. [11].

Как известно, профессия экскурсовода, относящаяся к системе «человек-человек», обуславливается рядом требований к эмоциональной саморегуляции. К сожалению, известны случаи и прецеденты проявления негативных личностных характеристик, провоцирующих конфликтные инциденты, агрессивного, импульсивного и, порой, фамильярного отношения к слушателям во время экскурсий.

Экскурсовод должен обладать навыками работы с группой, уметь руководить ею и поддерживать связь с группой на протяжении всей экскурсии [6].

Таким образом общественная значимость туризма проявляется в духовном, эмоциональном и физическом развитии личности туриста посредством приобщения его к культурными, этнографическими и оздоровительными мероприятиями. Удовлетворение базовых, социальных и высших потребностей людей, проявляющихся в активном отдыхе, являются детерминирующими функциональными особенностями туризма.

Престиж профессии экскурсовода напрямую зависит от его профессиональной подготовки и профессионально важных качеств, которыми он обладает. Мы убеждены, что при подготовке специалистов в сфере туризма особое внимание следует уделять таким ПК (профессионально-важные качества), как образованность, начитанность, эрудированность, речевые когнитивные качества, благожелательность, приветливость, эмоциональная чувствительность, эмпатия, стрессоустой-

чивость, высокая нравственность, толерантность, бесконфликтность.

Проблема мотивации личности в психологической литературе

Экскурсовод является проводником в мир неизведанного исторического и культурного наследия. Его интересы, грамотность, мировоззрение, доброжелательность и другие характеристики, к сожалению, теряют свою значимость без специфических личностных особенностей. На сегодняшний день в психологии все больше внимания уделяется мотивационной сфере, которая является одной из основных составляющих личности. По мнению А.Г. Асмолова и О.С. Егорова [2], важным и основным фактором, определяющим содержание и профессиональную направленность, развитие любого специалиста, является его личная мотивация, включающая ценности и цели профессиональной деятельности.

Е.П. Ильин [10] рассматривает профессиональную мотивацию как целостный системно-психологический феномен, включающий в себя совокупность мотиваций, иерархически организующих совокупность побуждающих мотивов специалиста. Он отмечает, что профессиональная мотивация является центральным началом гидов, определяющим их целостный образ, деятельность, выполняющим мотивационные и направляющие функции.

Один из известных исследователей в области мотивации К. Замфир [9] предложил рассматривать ее с позиции системного подхода трудовой деятельности, как взаимосвязанных друг с другом компонентов, представленных внутренней и полярными внешней мотивацией.

Таким образом, мотивы и потребности личности изучаются во взаимосвязи с ее поведением и деятельностью. В психологии «мотивация» понимается как побуждения, пробуждающие активность личности и определяющие ее направленность. Когда потребности реализуются в поведении и деятельности и тесно связаны с мотивами и целями, то тогда говорят о мотивационно-

потребностной сфере, которая является ядром личности.

Проблема ценностных ориентаций, направленности и активности экскурсоводов

Основополагающими компонентами мотивационной структуры экскурсовода являются ценностные ориентации, направленность, активность личности.

Милтон Рокич [13] определял ценностные ориентации как достаточно сложную психологическую структуру. Ее качественную характеристику он определял соотношением таких характеристик, как активность, направленность, которые, в свою очередь, детерминируют самоотношение и отношение к миру личности. М. Рокич описал, ставшие уже классическими, два типа ценностей: терминальные и инструментальные.

Утверждения А.Г. Здравомыслова [8] о том, что ценности личности являются их интегральным качеством совокупности устойчивых мотивов, объясняют ориентационную функцию относительно деятельности человека.

Анализ ряда исследований ценностных ориентаций экскурсоводов позволяет выделить следующие их формы:

1) *как общественный идеал*: выработанные общественным сознанием ценности могут быть общечеловеческими, «вечными» (истина, красота, справедливость), а также конкретно-историческими (патриархат, равенство, демократия) [11];

2) *как форма предметно зафиксированных в культуре ценностных идеалов общества* (эстетических, социальных, политических, правовых и др.);

3) *как мотивационная роль поведения в обществе* [4].

Наряду с ценностными ориентациями в мотивационной сфере экскурсоводов выделяют направленность, которая, по мнению многих исследователей (Л.И. Божович, А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн [3, 11, 14] и др.) определяет все поведение человека, его отношение к себе и окружающим.

Направленность личности – это комп-

лекс устойчивых мотивов, которые не зависят от ситуаций и направляют его поведение согласно его интересам, склонностям, убеждениям и идеалам. Существует многообразие трактовок этого понятия. С.Л. Рубинштейн характеризует направленность личности как «динамическую тенденцию» [14], А.Н. Леонтьев трактует как «смыслообразующий мотив» [11], В.Н. Мясищев описывает как «доминирующее отношение» [12], Б.Г. Ананьев интерпретирует как «основную жизненную позицию» [1].

Активность выступает многоаспектным понятием, оно изучается с разных сторон: с физиологической, психофизиологической, психической и социальной точки зрения.

Таким образом, в мотивационной сфере экскурсоводов выделяют ценностные ориентации, направленность, активность.

Ценностные ориентации экскурсоводов – целостное и стойкое образование, которое идентифицирует стиль их взаимоотношения, стратегию жизненных целей, концепцию профессионального функционирования.

Направленность экскурсоводов, являясь сложным и много уровнем образованием, включает в себя их мотивы, интересы, ценности, установки, убеждения, которые являются структурными компонентами направленности личности. Каждый из компонентов направленности личности привносит свой вклад в ее развитие и формирование.

Активность является неотъемлемым свойством и состоянием экскурсоводов, которая базируется на личностных интересах и потребностях. Активный экскурсовод – это деятельный и живой субъект своей профессиональной деятельности.

Организация и методы исследования

Трудовая мотивация персонала является одной из важных составляющих успеха профессиональной деятельности, которая обеспечивает положительную обратную связь от слушателей и туристов и, как след-

ствие, личностную удовлетворенность самих экскурсоводов от результатов своей профессиональной деятельности.

В качестве основной выборки нашего исследования выступили экскурсоводы г. Набережные Челны и г. Елабуги Республики Татарстан. Всего в исследовании приняли участие 60 человек в возрасте 26–55 лет. Все респонденты работают в соответствии с профессиональным высшим образованием. Вся выборка была разделена на 2 группы по 30 человек: 1 группа – экскурсоводы со стажем от 3 до 5 лет; 2 группа – экскурсоводы с профессиональным стажем свыше 6 лет.

Методы и процедура исследования

Для изучения мотивационных характеристик экскурсоводов были использованы следующие методики исследования:

1. «Мотивационный профиль» (Ш. Ричи и П. Мартин) позволяет выявить потребности человека на рабочем месте.

2. «Мотивы выбора профессии» (Р.В. Овчарова) позволяет определить ведущий тип мотивации деятельности.

3. «Ценностные ориентации» (М.Рокич) направлена на изучение иерархии ценностных ориентаций личности. Различают две группы ценностей: терминальные и инструментальные.

4. «Диагностика направленности личности» (В. Смекал и М.Кучер) позволяет выявить следующие виды направленности: направленность на себя, направленность на общение, направленность на дело.

5. «Порог активности» (Т.Л. Романова) направлена на изучение порога активности, жизненной позиции.

Для статистической проверки данных мы использовали методы математической статистики (t-критерия Стьюдента, критерий ф-углового преобразования Фишера).

Исследование мотивационной сферы экскурсоводов

Результаты исследования мотивации профессиональной сферы у экскурсоводов с помощью методики «Мотивационный профиль» представлены в табл. 1.

Таблица 1 – Мотивационный профиль экскурсоводов

Table 1 – Motivational profile of guides

Мотивационные факторы	X_{cp}		$t_{эмп}$
	стаж, лет: до 5	от 6	
Ощущение востребованности	38,2	28,4	7,6***
Достижения	28,9	20,4	6,3***
Признание общества	38,0	27,6	6,0***
Разнообразие	28,3	35,2	4,7***
Креативность	26,5	32,6	3,0**
Самосовершенствование	32,5	28,0	2,4*
Вознаграждение	34,2	39,1	2,3*
Власть и влияние	18,0	20,3	1,8
Структурирование работы	31,5	28,8	1,5
Социальные контакты	28,2	26,0	1,3
Условия работы	26,6	26,7	0,1
Взаимоотношения	23,7	23,8	0,1

Примечание:
* $t=2,02$, $p \leq 0,05$; ** $t=2,75$, $p \leq 0,01$; *** $t=3,65$, $p \leq 0,001$

Данная методика позволяет определить значимые мотивационные факторы труда и составить мотивационный профиль. С помощью этого профиля мы можем адекватно оценить те потребности экскурсоводов, которые они удовлетворяют в процессе своей трудовой деятельности.

Наиболее значимыми для экскурсоводов со стажем до 5 лет являются следующие мотивационные факторы в трудовой деятельности: потребность в признании общества и, как следствие, социальная востребованность, достойное вознаграждение за свой труд и самосовершенствование. Для экскурсоводов со стажем от 6 лет мотивационный профиль возглавляют потребность в разнообразии, переменах и достойное материальное обеспечение.

Большая значимость фактора «признание» у начинающих экскурсоводов со стажем до 5 лет связана с некоторой амбициозностью и важностью слышать одобрение в свой адрес, благодарности в том, чтобы окружающие ценили их заслуги, достижения и успехи. Также деятельность экскурсовода связана с огромными эмоциональными, психическими, физическими нагрузками и, с целью их компенсации,

начинающие свою профессиональную деятельность экскурсоводы нуждаются в положительной оценке от своих экскурсионных групп, похвале и одобрении коллег, руководства. Потребность в ощущении востребованности у экскурсоводов с небольшим стажем связана, прежде всего, с ощущением нужности того дела, чем они занимаются. Такие работники хотят видеть результаты своей работы, достижения, ведь если они добиваются успеха, то это значит, их деятельность востребована обществом. Фактор потребности в ощущении востребованности свидетельствует о том, что экскурсоводы с небольшим стажем работы должны стремиться к тому, чтобы их деятельность вызвала интерес у потребителей, их работа должна быть полезной для других. Высокие значения по фактору «самосовершенствование» свидетельствуют о положительной профессиональной мотивации, ведущей к долгосрочной лояльности данной профессии.

Удовлетворение потребности в высокой заработной плате у экскурсоводов со стажем от 6 лет – это естественная потребность каждого человека, а именно желание чтобы свой труд был достойно оплачен. У каждого работника возникает желание иметь высокую заработную плату, достойное материальное вознаграждение за свою деятельность.

Высокая потребность в разнообразии, переменах, стремление избежать рутины у гидов со стажем от 6 лет свидетельствует об их склонности постоянно находиться в активном состоянии, готовности к действию, к переменах. Таким людям необходимо постоянно переключаться на что-то новое, т.к. однообразие им быстро надоедает. Для экскурсоводов с большим стажем работы требуется вносить различные изменения, перемены, новшества. Возможно, высокая значимость данной потребности связана с тем, что сотрудники достаточно энергичны, имеют творческие наклонности, желание не засиживаться на одном месте. Вообще сама профессия экскурсовода предполагает желание прояв-

лять активность, креативность, инициативность, а еще если это более опытные сотрудники, то потребность в разнообразии как раз становится значимой.

Наименее значимыми мотивационными факторами в деятельности всех исследуемых экскурсоводов независимо от стажа работы являются – влияние и власть. Для данных сотрудников доминирование, стремление управлять другими имеет низкое значение. На наш взгляд, это связано с тем, что экскурсовод - центральная фигура во время экскурсии, он руководит небольшой группой людей, что вполне устраивает экскурсовода с точки зрения власти над другими. Потребность ставить для себя сложные цели не значима для экскурсоводов с более большим стажем. Возможно, это связано с большим опытом работы в данной сфере, экскурсоводы прошли определенный путь в своем профессиональном развитии, они ставили перед собой разного рода цели, поэтому на сегодняшний день потребность в достижении их не волнует, так как они уже достигли своего мастерства.

Также относительно менее выраженным мотивационным фактором выступили условия работы. Возможно, это связано с тем, что экскурсоводы, как правило, достаточно лабильны, креативны и пластичны, умеют работать в непредсказуемых и, порой, в критических ситуациях. Социальные контакты и взаимоотношения для них также не являются существенными мотивационными факторами ввиду самой специфики выполняемой деятельности, которая изначально центрирована на личности самого экскурсовода.

Анализ результатов исследования показывает, что существуют значимые различия в выраженности мотивационных факторов у экскурсоводов в зависимости от стажа работы.

Для начинающих экскурсоводов статистически значимы высокие показатели по следующим потребностям: «ощущение востребованности» ($p \leq 0,001$), «достижение» ($p \leq 0,001$), «признание со стороны

других людей» ($p \leq 0,001$), «самосовершенствование и личностный рост» ($p \leq 0,05$). У опытных экскурсоводов со стажем более 6 лет статистически выше значения по таким параметрам, как: «потребность в разнообразии и переменах» ($p \leq 0,001$), «потребность в креативности» ($p \leq 0,01$), «потребность в высокой заработной плате» ($p \leq 0,05$).

Таким образом, экскурсоводы с меньшим стажем работы стремятся к личностному росту и самосовершенствованию, стремятся ставить перед собой более сложные цели и задачи, быть востребованы обществом, а также получить признание другими людьми, в отличие от более опытных экскурсоводов, которые стремятся быть креативными, получать достойное вознаграждение за свой труд и стремятся разнообразить свою профессиональную деятельность.

Далее проанализируем результаты исследования по методике «Мотивация деятельности» Р.В. Овчаровой (табл. 2).

Таблица 2 – Мотивационная деятельность экскурсоводов

Table 2 – Motivational activity of guides

Мотивационные факторы	$X_{\text{ср}}$		$t_{\text{эмп}}$	
	стаж, лет: до 5	от 6		
Внешние	отрицательные	11,3	13,6	2,2*
	положительные	15,6	15,1	0,7
Внутренние	социальные	17,6	18,0	0,6
	индивидуальные	20,3	20,5	0,3

Примечание: * $t=2,02$, $p \leq 0,05$; ** $t=2,75$, $p \leq 0,01$

Почти все исследуемые экскурсоводы в своей профессиональной деятельности руководствуются внутренними индивидуально значимыми мотивами, которые проявляются в следовании своим личным интересам и теми возможностями, которые у них есть, для них важна личная самореализация, творческий подход к своей профессии.

Вторыми по значимости выступают внутренние социально значимые мотивы для всех экскурсоводов. Для них важен профессиональный рост и значимость для общества той деятельности, которой они

занимаются, важна положительная оценка со стороны окружающих коллег и руководства. Это повышает их самооценку и позволяет утвердиться в собственных глазах, дает возможность осознать личную причастность к делу общественной значимости и ощутить важность и правильность собственной деятельности.

На третьем месте по значимости выступают внешние положительные мотивы экскурсоводов. Они ориентируются при выборе профессии, прежде всего, такими внешними факторами, как близость к дому, выгоды, которые подразумевают оплату, престиж. Данные испытуемые действуют в силу долга и наложенных на них обязанностей, они желают получить одобрение со стороны коллег и руководства.

Внешние негативные мотивы доминируют в деятельности лишь у небольшого числа экскурсоводов. Их мотивирует то, что они не хотят потерять работу, выполняют свои обязанности, потому что «так надо», они боятся осуждения и критики с вой адрес; возможно, они получают внешнее давление со стороны родственников, друзей, руководства. То есть их мотивация профессиональной деятельности направлена на избегание неудач.

Как видно из табл. 2, существенных различий между данными группами не выявлено, за исключением фактора «Внешние отрицательные мотивы», который в большей степени выражен у экскурсоводов со стажем от 6 лет ($p \leq 0,05$).

Таким образом, экскурсоводы с разным стажем работы характеризуются достаточно зрелой мотивационной деятельностью, которая основана на внутренних значимых мотивах, на учете собственных интересов, способностей и устремлений. Для них важна личная самореализация в профессии, и они удовлетворены трудом. Вместе с тем внешние социальные мотивы и внешние отрицательные мотивы также выявлены у экскурсоводов. Их мотивируют такие факторы, как заработок, престиж, взаимоотношения с коллегами, избегание критики и осуждения.

Исследование личностных особенностей экскурсоводов

В структуре личностных характеристик мы проанализируем показатели направленности, порогов активности и ценностей терминального и инструментального плана. Рассмотрим результаты диагностики направленности личности (В. Смекал и М. Кучер) (табл. 3).

Таблица 3 – Направленность экскурсоводов по В. Смекал и М. Кучер

Table 3 – Guides personal striving, according to V. Smekal & M. Kucher

Виды направленности	X_{cp}		$t_{эмп}$
	стаж, лет:		
	до 5	от 6	
На задачу	31,4	25,1	6,3***
На взаимодействие	25,0	29,3	3,1**
На себя	33,5	35,3	1,2

Примечание:
* $t=2,02$, $p \leq 0,05$; ** $t=2,75$, $p \leq 0,01$; *** $t=3,65$, $p \leq 0,001$

У всех экскурсоводов преобладает личностная направленность на собственное благополучие, они стремятся к личному первенству и престижу, личной выгоде, самоутверждению. Данных испытуемых больше всего тревожат их собственные потребности.

Общественная направленность выражена у экскурсоводов с большим опытом работы ($p \leq 0,01$). Они ориентированы на окружающих и интересы других людей, ставят интересы коллектива выше своих собственных. Это благотворно влияет на профессиональную деятельность экскурсоводов, так как, действуя в таких условиях, они способны сохранить целостность своей группы экскурсантов.

Деловая направленность в большей степени выражена у экскурсоводов со стажем до 5 лет ($p \leq 0,001$). Менее опытные экскурсоводы в большей степени стремятся к достижению поставленных задач, и связано это с тем, что они только начинают свою профессиональную деятельность в туристическом бизнесе, поэтому для них важно, прежде всего, решение деловых

задач, чем удовлетворение групповых общественных потребностей.

Таким образом, у экскурсоводов с разным стажем одинаково выражена личностная направленность. Вместе с тем, у более опытных экскурсоводов в большей степени выражена общественная направленность, чем у экскурсоводов с меньшим стажем работы, у которых выражена деловая направленность.

Рассмотрим результаты порога активности у экскурсоводов с разным стажем работы по методике «Порог активности» Л. Романовой (табл. 4).

Таблица 4 – Порог активности экскурсоводов

Table 4 – Guide activity threshold

Виды направленности	X _{ср}		φ* _{эмп}
	стаж, лет:		
	до 5	от 6	
Высокий	17%	37%	3,23**
Средний	53%	46%	0,99
Низкий	30%	17%	2,18*

Примечание: φ*=1,64, p≤0,05; φ**=2,31 при p≤0,01; φ***=3,65 при p≤0,001

У всех экскурсоводов преобладает средний уровень порога активности, что свидетельствует о наличии определенной сбалансированности объективной реальной деятельности и субъективных переживаний, размышлений. В деятельности у данных испытуемых проявляется исполнительская активность, но они не проявляют инициативность.

Однако, если сравнивать результаты активности между экскурсоводами с разным стажем работы, то можно отметить, что более активны экскурсоводы с большим стажем работы, (p≤0,01). То есть, опытные экскурсоводы более деятельные, с активной жизненной позицией, они уверенно продвигаются в достижении поставленных целей, тогда как начинающие экскурсоводы характеризуются некоторой пассивностью, склонны опираться на свой внутренний мир, нежели проявлять внешнюю активность.

Таким образом, экскурсоводы со стажем более активны и деятельны в трудовой деятельности, чем экскурсоводы с меньшим стажем работы.

Проанализируем ценности экскурсоводов, диагностируемые по методике М. Рокича (табл. 5-6).

Таблица 5 – Терминальные ценности экскурсоводов

Table 5 – Terminal values of guides

Терминальные ценности	Стаж, лет:		t* _{эмп}
	до 5	от 6	
Развлечение	14,5	10,7	4,6***
Любовь	10,6	6,3	3,7***
Уверенность в себе	5,9	8,9	3,4**
Свобода	7,6	11,2	3,3**
Продуктивная жизнь	8,3	11,4	2,4*
Интересная работа	5,3	8,2	2,1*
Наличие хороших и верных друзей	9,9	7,6	2,1*

Примечание:
*t=2,02, p ≤ 0,05; **t=2,75, p ≤ 0,01; ***t=3,65, p ≤ 0,001
Представлены только статистически значимые различия

В структуре терминальных ценностей экскурсоводов со стажем до 5 лет доминируют такие ценности, как «здоровье», «интересная работа», «уверенность в себе». Менее значимыми для испытуемых данной группы являются ценности «красота природы», «развлечение», «счастье других», «творчество».

Анализ средних значений структуры терминальных ценностей показал, что у экскурсоводов со стажем от 6 лет преобладают такие ценности, связанные с сохранением здоровья, обеспечением материального благополучия, чувственными межличностными отношениями. Менее значимыми для испытуемых данной группы являются ценности «счастье других», «творчество», «общественное признание».

В структуре терминальных ценностей существенных различий не обнаружено по большинству представленных параметров. Сравняя ценностные ориентации экскурсоводов с разным стажем работы, были выявлены статистически значимые различия по следующему ряду ценностей.

Экскурсоводы с меньшим стажем работы больше ценят интересную работу ($p \leq 0,05$), продуктивную жизнь ($p \leq 0,05$), уверенность в себе и свободу ($p \leq 0,01$), тогда как опытные экскурсоводы ценят в большей степени любовь ($p \leq 0,001$), наличие друзей ($p \leq 0,05$), развлечения ($p \leq 0,001$). Это характеризует начинающих экскурсоводов, как ориентированных на социальные запросы. Они в большей степени ориентированы на достойную, интересную работу, стремятся к реализации плодотворной и продуктивной жизни, при этом, ориентируются на уверенность в себе и свободу, которые расцениваются приоритетными при принятии решений. Опытные экскурсоводы, возможно, в силу жизненных знаний и практик, гораздо больше дорожат такими ценностями, как чувственные отношения, присутствие близких и родных рядом; они уделяют внимание отдыху, развлечениям; материальное благополучие, достаток остается одним из важных приоритетов в работе для удовлетворения своих витальных и социальных потребностей.

Проанализируем показатели инструментальных ценностей по М. Рокичу, позволяющие обеспечить достижение поставленных целей (табл. 6).

Таблица 6 – Инструментальные ценности экскурсоводов

Table 6 – Instrumental values of guides

Терминальные ценности	Стаж, лет:		$t^*_{эмпл}$
	до 5	от 6	
Высокие запросы	16,2	11,7	3,9***
Воспитанность	6,8	10,6	2,7**
Жизнерадостность	7,8	5,0	2,5*
Широта взглядов	7,9	10,8	2,4*
Ответственность	5,4	7,6	1,8
Чуткость	6,0	7,7	1,7
Терпимость	8,9	7,3	1,3
Честность	7,1	6,0	1,1
Непримиримость к недостаткам в себе	16,1	15,2	0,8
Твердая воля	8,1	7,5	0,5
Независимость	7,9	7,4	0,3

Примечание:
* $t=2,02$, $p \leq 0,05$; ** $t=2,75$, $p \leq 0,01$; *** $t=3,65$, $p \leq 0,001$
Представлены только значимые показатели

В структуре инструментальных ценностей экскурсоводов со стажем до 5 лет доминируют такие ценности, как «ответственность», «чуткость», «воспитанность», «честность». Менее значимыми для испытуемых данной группы являются ценности «высокие запросы», «непримиримость к недостаткам других». В структуре инструментальных ценностей опытных экскурсоводов со стажем от 6 лет доминируют такие ценности, как «жизнерадостность», «независимость», «ответственность», «твердая воля», «терпимость». Менее значимыми для испытуемых данной группы являются ценности «непримиримость к недостаткам других».

Сравнивая ценностные ориентации экскурсоводов с разным стажем работы, мы также обнаружили, что по большинству инструментальных ценностей различий не выявлено. Были выявлены статистические различия по ценностям воспитанность ($p \leq 0,01$), высокие запросы ($p \leq 0,001$), жизнерадостность ($p \leq 0,05$), широта взглядов ($p \leq 0,05$). Начинающие экскурсоводы в большей степени нацелены на культуру общения, вежливость, тактичность, ценят умение понимать разные точки зрения и взгляды, толерантные. Экскурсоводы со стажем чаще используют в качестве инструментов своей деятельности жизнелюбие, оптимизм, активность в предоставлении материала. Они также ориентированы на высокие требования, потребности, свои стремления и интересы слушателей.

Таким образом, в структуре терминальных и инструментальных ценностей существуют статистически значимые различия в зависимости от стажа работы экскурсоводов. Жизненный и профессиональный опыт, несомненно, оказывает влияние на выбор ценностных ориентаций. И все же полученные результаты исследования личностных и мотивационных характеристик экскурсоводов, в целом, отражают профессионально-важные качества данной профессии.

Выводы

Проведенное эмпирическое исследование позволило сформулировать сле-

дующие выводы.

1. Результаты исследования показывают, что экскурсоводы с разным стажем работы характеризуются достаточно зрелой мотивационной деятельностью, которая основана на внутренних значимых мотивах, на учете собственных интересов, способностей и устремлений. Для них важна личная самореализация в профессии, и они удовлетворены трудом. Вместе с тем внешние социальные мотивы и внешние отрицательные мотивы также выявлены у экскурсоводов. Их мотивируют такие факторы, как заработок, престиж, взаимоотношения с коллегами, избегание критики и осуждения.

Менее опытные экскурсоводы стремятся к личностному росту и самосовершенствованию, стремятся ставить перед собой более сложные цели и задачи, быть востребованы обществом, а также получить признание другими людьми, в отличие от экскурсоводов с большим стажем работы, которые хотят быть креативными, получать достойное вознаграждение за свой труд и стремятся разнообразить свою профессиональную деятельность.

2. У экскурсоводов с разным стажем одинаково выражена личностная направленность. Вместе с тем, у более опытных экскурсоводов в большей степени выражена общественная направленность, чем у экскурсоводов с меньшим стажем работы, у которых выражена деловая направленность.

3. Экскурсоводы со стажем работы более активны и деятельны в трудовой деятельности, чем начинающие экскурсоводы.

4. В структуре терминальных ценностей экскурсоводов со стажем до 5 лет доминируют такие ценности, как здоровье, интересная работа, уверенность в себе. В структуре их инструментальных ценностей доминируют такие ценности, как ответственность, чуткость, воспитанность, честность. В структуре терминальных ценностей экскурсоводов со стажем от 6 лет

доминируют такие ценности, как здоровье, материальная обеспеченность, любовь. В структуре инструментальных ценностей доминируют такие ценности, как жизнерадостность, независимость, ответственность, твердая воля, терпимость.

Таким образом, гипотеза исследования о том, что существуют различия в мотивационных и личностных характеристиках экскурсоводов с разным стажем работы, подтвердилась. При подборе персонала в туристический бизнес следует опираться на полученные результаты для разработки индивидуальных маршрутных карт с целью оптимальной адаптации для новичков и дальнейшего развития мотивационных характеристик опытных экскурсоводов.

Заключение

Изучение мотивационных компонентов экскурсоводов имеет актуальное значение, так как их доминирующие мотивы определяет их отношение к своей профессиональной деятельности. Благополучие профессиональной деятельности экскурсовода зависит от мотивации, целеполагания, стремления к росту и достижениям, т.к. профессиональная мотивация считается системообразующим фактором в деятельности экскурсоводов. Среди мотивационных факторов профессиональной деятельности экскурсоводов наиболее значимы те, которые стимулируют чувство осмысленности существования и способствуют личному росту.

В нашем исследовании мы рассматривали следующие характеристики экскурсоводов: ценностные ориентации, направленность, активность. В дальнейшем мы планируем выявить корреляционные связи мотивации и личностных особенностей у экскурсоводов с разным стажем работы, что позволит с научно-практической позиции участвовать в разработках систем и программ обучения в целях сопровождения профессионального становления и развития экскурсоводов на различных этапах профессионального пути.

Список источников

1. Ананьев Б.Г. Избранные психологические труды. М.: Педагогика, 2011. Т.1. 230 с.
2. Асмолов А.Г. Деятельность и установка. М.: Академия, 2015. 150 с.
3. Божович Л.И. Проблема развития мотивационной сферы ребенка. М.: Проспект, 2012. С. 59-63.
4. Дробницкий О.Г. Ценность. М.: Академия, 2018. 220 с.
5. Долженко Г.П. Экскурсионное дело. Ростов н/Д: МарТ, 2015. 304 с.
6. Емельянов Б.В. Экскурсоведение. М: ЦРИБ «Турист», 2014. 165 с.
7. Замфир К. Удовлетворенность трудом. Мнение социолога. М.: Политиздат, 2011. 142 с.
8. Здравомыслов А.Г. Потребности. Интересы. Ценности. М.: Логос, 2010. 221 с.
9. Ильин Е.П. Мотивация и мотивы. СПб.: Питер, 2008. 512 с.
10. Калянова Д.Д. Роль профессиональной адаптации экскурсовода в успешности деятельности // Молодой исследователь: актуальные проблемы, достижения и инновации: Сб. тезисов XXIII Регион. студ. науч.-практ. конф., 13.03.2020. Казань: Изд-во «Познание» КИУ, 2020. 340 с.
11. Леонтьев А.Н. Потребности, мотивы, эмоции. М.: ИНФРА-М, 2011. 213 с.
12. Мясищев В.Н. Психические состояния и отношения человека // Обозрение психиатрии и медицинской психологии им. В.М. Бехтерева. 1996. №1. С.8-14.
13. Рокич М. Природа человеческих ценностей // Свободная пресса. 1973. №5. С.20-28.
14. Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии. СПб.: Питер, 2002. 720 с.

References

1. Ananiev, B. G. (2011). *Izbrannye psihologicheskie trudy [Selected Psychological Works]: A monograph*. Moscow: Pedagogika. (In Russ.).
2. Asmolov, A. G. (2015). *Deyatelnost' i ustanovka [Activity and installation]: A monograph*. Moscow: Akademiia. (In Russ.).
3. Bozhovich, L. I. (2012). *Problema razvitiia motivatsionnoy sfery rebenka [The problem of development of the child's motivational sphere]: A monograph*. Moscow: Prospekt. (In Russ.).
4. Drobniyskiy, O. G. (2018). *Tsennost' [Value]: A monograph*. Moscow: Akademiia. (In Russ.).
5. Dolzhenko, G. P. (2015). *Ekskursionnoe delo [Excursion business]: A monograph*. Rostov-on-Don: MarT. (In Russ.).
6. Emelianov, B. V. (2014). *Ekskursovedenie [Excursion Studies]: A monograph*. Moscow: Turist. (In Russ.).
7. Zamfir, K. (2011). *Udovletvoryonnost' trudom. Mnenie sotsyologa [Job satisfaction. Sociologist's opinion]: A monograph*. Moscow: Politizdat. (In Russ.).
8. Zdravomyslov, A. G. (2010). *Potrebnosti, interesy, cennosti [Needs. Interests. Values]: A monograph*. Moscow: Logos. (In Russ.).
9. Il'in, E. P. (2008). *Motivatsiia i motivy [Motivation and motives]: A monograph*. Saint Petersburg: Piter. (In Russ.).
10. Kalianova, D. D. (2020). Rol' professional'noy adaptatsii ekskursovoda v uspehnosti deiatel'nosti [The role of the professional adaptation of the guide in the success of the activity]. *Molodoy issledovatel': aktual'nye problemy, dostizheniya i innovatsii [Young Researcher: Current Issues, Achievements and Innovations]: The Collection of scientific articles based on the materials of the scientific-practical conference*. Kazan: "Poznanie" Press Center of Kazan Innovative University, 124-132. (In Russ.).
11. Leontiev, A. N. (2011). *Potrebnosti, motivy, emocii [Needs, motives, emotions]: A monograph*. Moscow: INFRA-M. (In Russ.).
12. Miasishev, V. N. (1996). Psihicheskie sostoiianiia i otnosheniia cheloveka [Mental states and human relationships]. *Obozrenie psikiatrii i meditsinskoy psihologii imeni V. M. Bekhtereva [V. M. Bekhterev Review of Psychiatry and Medical Psychology], 1*, 8-14. (In Russ.).
13. Rokich, M. (1973). Priroda chelovecheskih cennostey [The Nature of Human Values]. *Svobodnaia pressa [Free press], 5*, 20-28. (In Russ.).
14. Rubishtein, S. L. (2002). *Osnovy obschey psihologii [Fundamentals of General Psychology]: A monograph*. St. Petersburg: Piter. (In Russ.).